

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732597>

УДК 33

МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Д.П. Попредкина, Н.С. Горланова,

студенты 5 курса факультета экономики, напр. «Экономическая
безопасность»

Л.С. Сосунова,

доц.,

УлГУ,

г. Ульяновск

Аннотация: Сколько бы по времени не существовало предприятие, всегда есть вероятность его банкротства и ликвидации. Взаимодействие налоговой, социальной политики государства, внешних и внутренних угроз, ужесточение политики ЦБ РФ, рост цен, снижение потребительского спроса, все это может привести к затруднительному финансовому положению, а также к кризису внутри организации. Одной из основных целей работы по управлению экономической безопасностью на предприятии является создание и реализация методов, направленных на недопущение или мгновенное возобновление платежеспособности и восстановление финансовой устойчивости организации. Такие меры называются «финансовым оздоровлением», они могут обеспечить выход из кризисного состояния. Не заботясь о соблюдении элементарных мер экономической безопасности, бизнес может оказаться на грани банкротства.

Ключевые слова: экономическая безопасность, методы, финансовая безопасность, финансовое оздоровление, платежеспособность, банкротство, санация, организация, руководство, дебиторская задолженность, реорганизация, анализ

METHODS OF FINANCIAL RECOVERY OF THE ENTERPRISE

D.P. Popredkina, N.S. Gorlanova,

5th year Students of the Faculty of Economics, ex. "Economic security"

L.S. Sosunova,

Assistant Professor,

UISU,

Ulyanovsk

Annotation: No matter how long the company has existed, there is always a possibility of its bankruptcy and liquidation. The interaction of the tax and social policy of the state, external and internal threats, the tightening of the policy of the Central Bank of the Russian Federation, rising prices, a decrease in consumer demand, all this can lead to a difficult financial situation, as well as to a crisis within the organization. One of the main objectives of the work on economic security management at the enterprise is the creation and implementation of methods aimed at preventing or instantly resuming solvency and restoring the financial stability of the organization. Such measures are called "financial recovery"; they can provide a way out of the crisis. Not caring about compliance with basic economic security measures, a business may be on the verge of bankruptcy.

Keywords: economic security, methods, financial security, financial recovery, solvency, bankruptcy, reorganization, organization, management, accounts receivable, reorganization, analysis

Предприниматели, владельцы, директора, учредители, инвесторы, все те, кто заинтересованы в получении прибыли, должны постоянно контролировать бизнес-процессы, происходящие внутри организации, чтобы не допустить снижения уровня финансовых показателей, ухудшения расчетов с поставщиками за сырье или материалы, а также резкого роста кредиторской задолженности. В соответствии с ФЗ «О несостоятельности», предприятие может считаться банкротом тогда, когда объем требования кредиторов превышает 300 тысяч рублей, обязательства не выполнены в срок от 14 дней и больше, также если в течение 14 суток и более не исполнено решение судебного органа по взысканию суммы задолженности в отношении кредиторов (размер долга не имеет значения), и, наконец, если цена имущества предприятия ниже, чем размер финансовых обязательств.

Предугадать наперед возникновение неплатежеспособности можно, проанализировав финансовую отчетность предприятия за несколько последних периодов [1]. На основании анализа бухгалтерской отчетности осуществляется поиск факторов, которые могли послужить основными причинами возникновения убытков. Если по цифрам видно четкую тенденцию к ухудшению, значит, пора принимать специальные меры, которые стабилизируют текущее финансовое положение.

После анализа финансовой устойчивости организации, составляется прогноз, сможет ли предприятие без внешней помощи и только за счёт собственных внутренних резервов поднять уровень платежеспособности [1-5]. На данном этапе анализируются все активы организации [6-8]: основные фонды, товары, патенты, дебиторская и кредиторская задолженность и т.д.

Если же руководство предприятия понимает, что собственными силами из кризисной ситуации уже не выйти, а сумма долга с каждым днём растёт, то принимается решение о необходимости провести процедуру банкротства, которая регламентируется ФЗ № 127 (ст. 109). Финансовое оздоровление (далее по тексту ФО) предприятия в банкротстве вводится только в том случае, если у организации есть шанс выхода из кризиса и возврата платёжеспособности данным путём. Оно вводится судебным решением после процесса наблюдения, в течение которого решается вопрос о целесообразности проведения оздоравливающих мероприятий и поиск финансовых источников санации.

Для проведения реабилитации предприятия инициатором должны быть представлены следующие документы: план ФО и график погашения задолженности. План разрабатывается должником и считается основополагающим документом процесса, в котором фиксируется механизм ФО. Контроль за исполнением плана выполняет административный управленец. В документ входят такая информация о компании, как: данные о финансовом состоянии фирмы; маркетинговые исследования; меры для восстановления платёжеспособности должника; производственный план и маркетинговая стратегия; источники финансирования и внешние механизмы компании.

После внедрения ФО на период процедуры последующие претензии заёмодателей отменяются, с имущества предприятия могут быть сняты аресты, выплаты учредителя ограничиваются, прекращается начисление штрафов по неисполненным обязательствам со стороны предприятия. Все процессы на предприятии курирует управляющий, назначенный судьёй. Менеджмент компании продолжает свою деятельность, однако заключение сделок, которые ведут к увеличению задолженности или к уменьшению активов организации, не допускается. И также собственники фирмы не могут реорганизовывать её без согласия управленца.

К одним из мер по финансовому оздоровлению предприятия можно отнести глобальную работу с руководством и сотрудниками компании (рис. 1).

Рисунок 3 – Работа с руководством и сотрудниками организации

Если же вышеуказанные меры не предотвратили ухудшение ситуации, а персонал не хочет меняться и идти на уступки фирме, то могут применяться методы по повышению эффективности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Данные этапы представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Методы по повышению эффективности хозяйственно-финансовой деятельности организации

<p>1 этап. Взыскание «дебиторки» и уступок прав требования.</p>	<p>Контрагентам, задолжавшим фирме, направляется письменное уведомление об имеющейся задолженности и предложение погасить ее. Если этого не происходит, то проблема решается в судебном порядке. Должник также имеет право переуступить</p>
--	---

	права требования долга третьим лицам.
2 этап. Финансово-производственное оздоровление	Подобная реорганизация (ликвидация подразделений фирмы, перепрофилирование или смена ассортимента предприятия) требует финансовых вложений, которые можно получить от учредителей либо в ходе процедуры дополнительной эмиссии акций.
3 этап. Замещение активов	Вместо компании создается другая фирма (или несколько). Все работники автоматически становятся ее сотрудниками, подразделения не ликвидируются, но оборудование и финансовые активы переходят в новую компанию. Она выпускает акции, которые можно продавать, направляя прибыль на оздоровление организации. Но процедура возможна лишь с разрешения всех кредиторов.
4 этап. Выпуск дополнительных акций	Дополнительный тираж ценных бумаг размещается на рынке и продается, увеличивая уставной капитал фирмы. Проводится только с одобрения кредиторов, все документы должны быть в полном порядке: такие процедуры строго контролирует государство.
5 этап. Мировое соглашение	Это достижение согласия между должником и его кредиторами относительно графика погашения задолженности. Данное заключение стороны могут подписать на любой стадии процесса признания неплатежеспособности юр. лица и таким образом прекратить неприятную процедуру. Решение о подписании мирового соглашения принимается собранием кредиторов, конкурсным управляющим или уполномоченными органами, с одной стороны, самим должником или руководителем должника – с другой стороны.
6 этап. Продажа имущества или всего предприятия	Если вышеперечисленные меры по восстановлению не помогли погасить долги, можно продать часть активов – недвижимое имущество, оборудование, автомобили, которые не используются на основном производстве. Если и это не помогло, то нужно продавать всю компанию. Новый собственник может оказаться более эффективным и восстановить из пепла прогоревшее предприятие. Компанию продают на открытых торгах, ее цену устанавливают кредиторы. Вырученные от продажи средства идут на погашение задолженностей.

Срок финансового оздоровления при банкротстве составляет 2 года. Если требования кредиторов полностью удовлетворены, либо было заключено мировое соглашение, либо их возмещает третье лицо, которое предоставило обеспечение в начале процесса, то есть, принимает на себя непогашенные обязательства, то арбитражный суд прекращает дело о банкротстве должника. Если обязательства не погашены, и финансовое оздоровление оказалось неэффективным для проблемной фирмы, суд может признать должника банкротом и назначить проведение ликвидационной процедуры.

Выбирая между реанимацией или ликвидацией бизнеса, даже опытный и знающий руководитель может не заметить скрытые резервы увеличения прибыли, либо не обладать всеми навыками эффективного повышения рентабельности бизнеса. Поэтому руководством должен проводиться ежеквартальный анализ финансовой безопасности с целью выявления уязвимых мест, а также улучшения общего положения на рынке конкуренции, чтобы не оказаться на грани банкротства.

Список литературы

- [1] Чайковская Н.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. / Н.В. Чайковская. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 226 с.
- [2] Баширзаде Р.Р. Экономическая безопасность: управление в различных сферах. / Р.Р. Баширзаде. – Саратов: Вузовское образование, 2020. 219 с.
- [3] Жариков Р.В. Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта: Учебное пособие. / Р.В. Жариков. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. 97 с.
- [4] Земсков В.В. Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта: Учебное пособие. / В.В. Земсков. – М.: Прометей, 2019. 158 с.
- [5] Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. / Н.Н. Илышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 с.
- [6] Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью: Учебное пособие. / Е.И. Мазилкина. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 397 с.
- [7] Низовкина Н.Г. Управление затратами предприятия (организации): Учебное пособие. / Н.Г. Низовкина. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. 183 с.
- [8] Смирнова Е.В. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности. / Е.В. Смирнова. – Саратов: Профобразование, 2020. 165 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Chaikovskaya N.V. Analysis and diagnostics of the financial and economic activities of the enterprise: Textbook. / N.V. Chaikovskaya. – Saratov: IP Er Media, 2019. 226 p.

[2] Bashirzade R.R. Economic security: management in various fields. / R.R. Bashirzade. – Saratov: University education, 2020. 219 p.

[3] Zharikov R.V. The system of economic security of an economic entity: Textbook. / R.V. Zharikov. – Tambov: Publishing Center of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "TSTU", 2019. 97 p.

[4] Zemskov V.V. Internal control and audit in the system of economic security of an economic entity: Textbook. / V.V. Zemskov. – M.: Prometheus, 2019. 158 p.

[5] Ilysheva N.N. Analysis of financial statements: Tutorial. / N.N. Ilysheva. – M.: UNITI-DANA, 2017. 431 p.

[6] Mazilkina E.I. Competitiveness Management: Textbook. / E.I. Mazilkina. – Saratov: IP Er Media, 2019. 397 p.

[7] Nizovkina N.G. Cost management of the enterprise (organization): Textbook. / N.G. Nizovkina. – Novosibirsk: Publishing house of NSTU, 2011. 183 p.

[8] Smirnova E.V. Analysis of the effectiveness and risks of financial and economic activities. / E.V. Smirnova. – Saratov: Vocational education, 2020. 165 p.

© Д.П. Попредкина, Н.С. Горланова, Л.С. Сосунова, 2021

Поступила в редакцию 09.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Попредкина Д.П., Горланова Н.С., Сосунова Л.С. Методы финансового оздоровления предприятия // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 133-139. URL: <https://ip-journal.ru/>